

Pengaruh Konsentrasi Auksin dan Giberelin Terhadap Pertumbuhan Pegagan (*Centella asiatica*) pada Media Tanam Tanah Ultisol

Cleopatra (1810423014) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Pemberian hormon tumbuhan / zat pengatur tumbuh yang memiliki peran fisiologis terhadap pertumbuhan tanaman sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. ZPT merupakan senyawa organik bukan nutrisi tanaman yang aktif dalam konsentrasi rendah (dapat < 1 mM) merangsang, menghambat atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Bisa dihasilkan oleh tanaman (alami/endogen) atau sintetik (eksogen). Hormon adalah senyawa-senyawa organik yang efektif dalam konsentrasi rendah, dibuat di dalam sel pada bagian tertentu dari organisme, diangkut ke bagian lain dari organisme tersebut, lalu menghasilkan proses fisiologi yang khusus. Hal ini berkaitan dengan peran tanaman dalam bidang fisiologi tumbuhan dimana bidang fisiologi tumbuhan membahas mengenai studi tentang semua aktivitas internal tumbuhan – proses kimia dan fisik yang terkait dengan kehidupan tumbuhan. Selain itu dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan bidang ilmu mikrobiologi dimana tanaman *Centella asiatica* memiliki senyawa yang dapat digunakan sebagai uji antimikroba serta tanaman *Centella asiatica* mengandung banyak komponen kimia yang memiliki efek nootropik dan neuroprotektif, seperti asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside, dan madecassoside. Kandungan kimia pada pegagan telah dibuktikan memiliki peranan dalam menghambat enzim asetilkolinesterase yang berfungsi menghidrolisis neurotransmitter otak yakni asetilkolin (Orhan, 2012). Maka konsentrasi ZPT tanaman sangat dibutuhkan dalam pengaruh pertumbuhan tanaman pegagan dikarenakan tanaman memiliki banyak manfaat didalamnya dalam bidang ilmu kesehatan.

Tanaman pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urb) merupakan tanaman kosmopolit, memiliki penyebaran yang luas, terutama didaerah tropis atau subtropis. Pegagan termasuk tanaman liar yang tumbuh menjalar diatas tanah. Menurut Winarto dan Surbakti, pegagan mengandung berbagai bahan aktif, yaitu triterpenoid saponin, triterpenoid genin, minyak atsiri, flavonoid, fitosterol, dan bahan aktif lainnya. Kandungan bahan aktif yang terpenting adalah triterpenoid dan saponin, yang meliputi: asiaticosida, sentelosida, madecosida, dan asam asiatik serta komponen lain seperti minyak volatil, flavonoid, tanin, fitosterol, asam amino, dan karbohidrat. *Centella asiatica* termasuk tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan India Kuno untuk mempercepat penyembuhan luka bakar, mengobati penyakit kulit dan gigitan serangga. Pada penelitian terbaru herba pegagan mengandung beberapa komponen senyawa

antara lain senyawa triterpenoid yang terdiri dari asiaticoside, madecossoide, dan asiatic acid; glucosa, rhamnosa, glikosida; tanin; steroid; madasiatic acid; brahminaside; dan brachnic acid (Jagtap et al., 2009). Senyawa triterpenoid dari *Centella asiatica* diklaim berpotensi sebagai antibakteri, antijamur, dan antioksidan (Arumugam et al., 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perianadi, dkk (2013), ekstrak segar jahe merah mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan diameter zona hambat mikroba yang terbentuk. Diameter zona hambat yang terbentuk adalah 15,33 mm. Hal ini dikarenakan ekstrak segar jahe merah mengandung senyawa antimikroba. Hal ini lah yang juga dimiliki oleh tanaman pegagan sebagai salah satu tanaman yang mengandung senyawa – senyawa antimikroba juga.

Hormon auksin dan giberelin termasuk hormon yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Auksin merupakan hormon tumbuh yang dapat menginduksi pembentukan akar dan tunas (Hartmann, Kester and Davies, 1990). Untuk memenuhi hormon tumbuh untuk pembentukan perakaran maka digunakan hormon pemacu perakaran terutama dari golongan Auksin (Rismunandar, 1994). Zat pengatur tumbuh yang tergolong Auksin adalah Indole Acetic Acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA), α Naphthalene Acetic Acid (NAA) dan 2,4 Diklorofenoksiasetat (2,4-D) (Wudianto, 1998). Jenis dan konsentrasi Auksin akan memberikan respon berbeda terhadap perakaran (Hendaryono dan Wijayani, 1994). Selain itu menurut Zozy (2015) pada penelitian terdahulu auksin dapat menginduksi pembentukan akar dan tunas.

Hormon Giberelin merupakan zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah Giberelin (GA3) yang banyak berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tanaman. Menurut Yasmin (2014), aplikasi konsentrasi GA3 yang diberikan mampu memacu pertumbuhan tanaman melalui peningkatan tinggi tanaman dan luas daun. Pemberian GA3 ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan, konsentrasi GA3 yang dibutuhkan oleh setiap jenis tanaman berbeda-beda. Pemberian konsentrasi GA3 yang tepat dapat memacu pertumbuhan tanaman. Hal ini dibuktikan pada penelitian Sunardi, Adimihardja dan Mulyaningsih (2013), pada tanaman kangkung perlakuan 15 ppm GA3 berpengaruh nyata meningkatkan bobot basah basah dan bobot kering tanaman. Menurut Suwirman (2018) dijelaskan bahwa Konsentrasi GA3 60 ppm mampu memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan kalia.

Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik, tanaman harus memiliki kesesuaian antara syarat tumbuh tanaman dengan karakteristik lahan tempat tumbuhnya. Karakteristik lahan yang baik yaitu lahan yang kaya bahan organik dan mempunyai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman (Durahim & Hendromono, 2001). Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yaitu mencapai 45.794.000 hektar atau hampir 25% dari total seluruh daratan Indonesia. Menurut Suntoro (2001), penambahan bahan organik pada tanah masam antara lain inseptisol, ultisol dan andisol mampu meningkatkan pH tanah dan menurunkan Al tertukar tanah.

Selain itu, pemberian pupuk organik dapat meningkatkan aktifitas mikroba tanah baik mikroflora maupun mikrofauna (Farida, 1995). Menurut Zozy (2016) pada penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pemberian pupuk kompos dengan inokulasi beberapa dosis FMA pada media tanah ultisol memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan diameter batang bibit surian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi auksin dan giberelin serta pengaruh pemilihan karakteristik lahan pada tanaman sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan suatu tanaman. Dimana hormon auksin serta giberelin dapat memacu pertumbuhan akar dan tunas tanaman, selain itu dapat juga memacu pertumbuhan tanaman melalui peningkatan tinggi tanaman serta perluasan daun pada tanaman. Pemilihan karakteristik lahan yaitu tanah ultisol juga dapat memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman melalui bertambahnya diameter batang pada suatu tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumugam, Vijendran. (2011). *Gambaran Penderita Kanker Serviks Berdasarkan Faktor- Faktor Risiko Dan Upaya Pencegahan Kanker Serviks Di RSUP*. H. Adam Malik, Medan Dari Periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2009. Skripsi. Medan: Fakultas Kedokteran Univesitas Sumatera Utara.
- Durahim & Hendromono. (2001). *Kemungkinan Penggunaan Limbah Organik Sabut Kelapa Sawit dan Sekam Padi Sebagai Campuran Top Soil untuk Media Pertumbuhan Bibit Mahoni (Swietenia macrophylla King)*. Buletin Penelitian Hutan, 628,13-26.
- Farida, A. (1995). *Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersium esculentum. Mill) dengan perlakuan mikoriza vesikula arbuskula (MVA) dan pupuk organik kascing pada tanah ultisol*. 65.
- Hartmann, H.T., D. E. Kester, and F. T. Davies Jr. (1990). *Plant propagation, principles and pracies*. Fithh edition. Prentice Hall, Inc. Engle Wood Cliff. New Jersey. 578 p.
- Hendaryono, D. P. S. dan A. Wijayani. (1994). *Kultur Jaringan (Pengenalan dan Petunjuk Perbanyakn Tanaman Secara Vegetatif Media)*. Kanisius. Yogyakarta.
- Jagtap NS, Khadabadi SS, Ghorpade DS, Banarase NB, Naphade SS. (2009). *Antimicrobial and Antifungal Activity of Centella asiatica (L.) Urban, Umbeliferae*. Research J. Pharm. And Tech; 2(2): 328-30.

- Noli, zozy A., Suwirmen, dan Agusti, Apriliani. (2015). *Pemberian Beberapa Jenis dan Konsentrasi Auksin Untuk Menginduksi Perakaran Pada Stek Bayur (Pterospermum javanicum Jungh.) Dalam Upaya Perbanyak Tanaman Revegetasi*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Noli, zozy A., Tesri Maideliza dan Zulya, Febi. (2016). *Respon Bibit Surian (Toona Sinensis (Juss.) M. Roem.) Terhadap Inokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Media Tanah Ultisol Yang Dicampur Pupuk Kompos*. Jurnal Universitas Andalas.
- Orhan, I. E. (2012). *Centella asiatica (L.) Urban: From Traditional Medicine to Modern Medicine with Neuroprotective Potential*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine.
- Periadnadi, Nasir Nasril, dan Sari, Kartika Indah. (2013). *Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Candida albicans*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Rismunandar. (1994). *Hormon Tanaman dan Ternak*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sunardi, Ardimihardja dan Mulyaningsih. (2013). *Pengaruh Tingkat Pemberian Zpt Gibberellin (Ga3) Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Kangkung Air (Ipomea aquatica Forsk L.) Pada Sistem Hidroponik Floating Raft Technique (FRT)*. Jurnal Pertanian Issn 2087-4936 Volume 4 Nomor 1, April 2013. Universitas Djuanda Bogor.
- Suntoro. (2001). *Pengaruh residu penggunaan bahan organik, dolomit dan KCl pada tanaman kacang tanah (Arachis Hypogaeae. L.) pada oxic dystrodept di Jumapolo, Karanganyar*. Habitat, 12(3), 170-177.
- Suwirmen, Noli Zozy.A., Maharani, Asih. (2018). *Pengaruh Konsentrasi Giberelin (GA3) terhadap Pertumbuhan Kailan (Brassica oleracea L. Var alboglabra) pada Berbagai Media Tanam dengan Hidroponik Wick System*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Winarto, W.R. dan M. Surbakti. (2003). *Khasiat dan Manfaat Pegagan*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Wudianto, R. (1998). *Membuat Stek, Cangkok, dan Okulasi*. Penerbit Swadaya. Jakarta
- Yasmin. 2014. *Pengaruh Perbedaan Waktu Aplikasi Dan Konsentrasi Giberelin (Ga3) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Besar (Capsicum annum L.)*. Jurnal Produksi Tanaman. Volume 2.